

Procesos de implementación, uso y resultados de los programas educativos federales en tecnología educativa, en alumnos de educación básica en Comitán, Chiapas (2018-2019)¹

Procesos de implementación, uso y resultados de los programas educativos federales en tecnología educativa, en alumnos de educación básica en Comitán, Chiapas (2018-2019)

José Humberto Trejo Catalán
humberto.trejo@cresur.edu.mx

Recepción: 10 de marzo de 2020
Aceptación: 13 de abril de 2020

Resumen

Una de las motivaciones de la introducción de las TIC en los procesos de educación formal es la mejora de los aprendizajes, que se ha relacionado con el incremento de la calidad educativa. El presente proyecto tiene como propósito identificar los procesos de implementación, uso y resultados de los programas educativos federales en tecnología educativa, en alumnos de educación básica. El trabajo de campo de esta investigación se llevó a cabo en la ciudad de Comitán de Domínguez, Chiapas durante el ciclo escolar 2018-2019 y se desarrolla a partir del método de estudio de caso, contando con una encuesta como instrumento de recogida de información. Entre los principales resultados se observó que el uso de estas herramientas no está articulado a un programa pedagógico o curricular explícito. Con base en el comportamiento de los resultados analizados se puede concluir que la integración de las TIC en los sistemas educativos debe armonizar objetivos, métodos y procesos de evaluación de tal forma que su unión favorezca el aprendizaje.

Palabras clave: tecnología educativa, programas educativos, educación básica, sociedad del conocimiento.

¹ Esta investigación fue financiada por el Instituto de Ciencia Tecnología e Innovación del Estado de Chiapas, a partir de la convocatoria de apoyos únicos promoción 2020.

Abstract

One of the motivations for the introduction of ICT in formal education processes is the improvement of learning, which has been related to the increase in educational quality. The purpose of this project is to identify the processes of implementation, use, and results of federal educational programs in educational technology in basic education students. The field work of this research was carried out in the city of Comitán de Domínguez, Chiapas during the 2018-2019 school year and is developed from the case study method, using a survey as an instrument for collecting information. Among the main results it was observed that the use of these tools is not articulated to an explicit pedagogical or curricular program. Based on the behavior of the analyzed results, it can be concluded that the integration of ICT in educational systems must harmonize objectives, methods and evaluation processes in such a way that their union favors learning.

Keywords: educational technology, educational programs, basic education, knowledge society. Introducción

Introducción

La información y el conocimiento son considerados los principales activos de la sociedad del conocimiento. A partir de este contexto, en América Latina y el Caribe se impulsaron políticas educativas sobre ciencia, tecnología e innovación. En el caso de México, en el nivel de educación básica estas acciones comenzaron en la década de los ochenta hasta la estrategia de Inclusión Digital, implementada en la administración 2013-2018.

Este proceso de incorporación de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) en el aula y la escuela en México, ha consistido en estrategias como el desarrollo de materiales y contenidos digitales con base en el currículo nacional de educación precargados en los equipos de cómputos introducidos en las escuelas a través de laboratorios de cómputo o bien, instalados en el salón de clases por medio de aulas telemáticas o entregados directamente a los alumnos con base en la reciente introducción del modelo 1 a 1, asimismo el desarrollo de portales educativos dirigidos a alumnos, docentes y padres de familia, y en ocasiones, la instalación de internet en los centros educativos.

Una de las motivaciones de la introducción de las TIC en los procesos de educación formal es la mejora de los aprendizajes, que se ha relacionado con el incremento de la calidad educativa, Enciclomedia, así como los programas que le sucedieron, persiguieron este propósito, sin embargo, estas políticas no han estado exentas de desfases entre la definición de sus propósitos, metas y estrategias con las competencias que se esperan desarrollar en el alumno y aquellas que efectivamente pueden derivar de lo planteado en estas políticas en las dimensiones de formación docente, equipamiento, infraestructura, inversión, planteamiento pedagógico y curricular, por citar algunos factores.

En este sentido, el presente proyecto tiene como propósito identificar los procesos de implementación, uso y resultados de los programas educativos federales en tecnología educativa, en alumnos de educación básica en Comitán, Chiapas (2018-2019).

¿Qué es la sociedad del conocimiento?

La sociedad del conocimiento es una etapa evolutiva de la sociedad, propia del postindustrialismo (S. XX-a la fecha). Entre otros aspectos, se caracteriza por: a) la consideración de la información y el conocimiento como recursos fundamentales para el desarrollo económico; b) la dirección de los propósitos del trabajo, entre ellos, la educación y la investigación a la multiplicación de estos recursos; y c) el funcionamiento de la sociedad en redes supranacionales conformadas por individuos y organizaciones (Araiza, 2012).

[En esta fase] El conocimiento es el eslabón más importante (...) en la cadena de valor de producción de bienes y servicios. Es motor de la historia y de desarrollo endógeno, a través de la conversión de información en conocimiento por situaciones planificadas para desencadenar aprendizajes "inteligentes" (Fainholc, 2009, p. 66).

El conocimiento como saber y resultado de la actividad humana y social, ha estado presente en todas las etapas evolutivas de la humanidad, sin embargo, es también cierto que el valor de lo que se conoce, las formas de producir y acumular este conocimiento y sus usos tiene modificaciones contextuales, por ello, cuando se habla de sociedad del conocimiento se hace referencia a el proceso de "(...) cambios científicos, tecnológicos y sociales que lo ubican como eje central de las relaciones sociales del ser humano en el mundo contemporáneo." (Pineda, 2009, p. 13).

(...) en tanto la gestión de conocimiento involucra la comprensión del papel que en las sociedades contemporáneas juega el conocimiento como articulador de las dinámicas de producción de capital, como regulador del acceso a bienes y servicios, como resignifi-

cador de las relaciones de intercambio simbólico y propiciador de nuevas relaciones económicas. (Gutiérrez y Orozco, 2007, p.81).

Entre los cambios científicos, tecnológicos y sociales derivados de la aplicación de este conocimiento está la intromisión de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) a través de las cuales los sujetos pueden comenzar "(...) nuevas búsquedas de conocimiento, otras formas de aplicación de éstos y diversos modos de asimilación e interpretación de la información recibida." (Pineda, 2009, p. 13); pero debe tenerse en cuenta que la dimensión y potencial social de las TIC deriva del conocimiento el cual "(...) es un vector estratégico para generar valor agregado a la información y potenciar el aprendizaje y el ingenio humano [que permita encontrar] nuevas formas de generar desarrollo social cualitativamente diferente" (Pineda, 2009, p. 13).

Autores como Balderas (2009), Forero (2009) y Araiza (2012), destacan las siguientes como características de la sociedad del conocimiento:

- » Extensa cantidad de datos disponibles y en circulación alrededor del mundo.
- » Omnipresencia.
- » Comunicación instantánea y relativización de la distancia.
- » Interactividad-unilateralidad, es decir, los usuarios son tanto consumidores como productores de información.
- » La pluralidad, la heterogeneidad y la diversidad cultural tienen posibilidades de encontrar un espacio.
- » Uso de tecnologías y su impacto en la manera de relacionarnos y de entender el mundo de hoy.
- » Información y el conocimiento concebidos como motores del desarrollo económico.

- » Relevancia de lo inmaterial, lo cual rompió con el paradigma anterior (industrialismo) en el que la materialidad (de la producción) era fundamental.
- » Construcción de nuevas redes entre individuos y organizaciones que trascienden fronteras sociales y nacionales.

Es importante advertir que la positividad de este proceso enfrenta algunos límites como la desigualdad, marcada por un acceso diferenciado a la información y las posibilidades de transformación de la misma en conocimiento; los límites a su heterogeneidad y pluralidad; el ejercicio de una ciudadanía pasiva, es decir, en las que las prácticas predominantes son el consumo sobre la creatividad y capacidad de reflexión y análisis, por citar algunos.

En este contexto, las desigualdades presentes en la sociedad del conocimiento han sido recurrentemente estudiadas bajo el concepto de brecha digital, la cual, entre otros aspectos, puede manifestarse en diferencias en: i) disponibilidad y actualización de infraestructura tecnológica; ii) conocimiento y apropiación; iii) información; iv) económica y de v) participación, es decir, "(...) que los recursos aportados por las innovaciones tecnológicas puedan emplearse en un contexto democrático, con un marco legal y social adecuado, que permita a los individuos y a las naciones igualdad de oportunidades" (Crovi, 2004, pp. 1-2).

Desde una sociología crítica de la ciencia y la tecnología, se puede observar que las TIC son de aplicación genérica a casi todos los sistemas sociales hoy existentes aunque ello

no garantice la generación y transferencia localizada o aterrizada de conocimiento científico y tecnológico. Por ello muchos dudan respecto de la supuesta aplicación económica del conocimiento, ya que visualizan a esta sociedad como siendo más de la información² que de la producción de saber. En tanto, si bien las TIC ofrecen posibilidades de cambio y desarrollo, no debe olvidarse que este nuevo escenario de relaciones sociales globales y locales reales y virtuales no se halla exento de paradojas. Las dificultades que enfrentan los países subdesarrollados en la sociedad del conocimiento, es el poco dominio tecnológico, que resta posibilidad de crecimiento económico, político y cultural.

En síntesis, la sociedad del conocimiento, valora y busca desarrollar al conocimiento como el principal recurso de desarrollo, siendo aplicado en todos los aspectos de la vida (economía, cultura, política, etcétera) (Araiza, 2012; Mateo, 2006): "(...) producir conocimiento, en un sentido normativo e ideal, significa contar con herramientas y recursos científicos (teorías y tecnología) para transformar el entorno y hacer de este mundo un lugar mejor para vivir." (Balderas, 2009, pp. 75-76).

La sociedad del conocimiento, las TIC y la educación

La sociedad del conocimiento propone formas distintas de conocer y de interrelacionarse; educar en y para la sociedad del conocimiento implica la preparación para el aprovechamiento consciente, crítico y activo de las TIC, la información y el conocimiento

2 "Castells (1996) describe a la Sociedad de la Información como un nuevo orden social y económico enraizado en la expansión, generación y circulación de información digital basada en la telemática electrónica global (...) todo ello incide en la relación de las personas, en su formación, por ende en los futuros comportamientos a aprender y adoptar por la ciudadanía. [En este sentido la], (...) generación, procesamiento, transmisión y uso de la información son fuente fundamental de productividad y poder en la sociedad actual." (Fainholc, 2008, p. 63).

(Tedesco, 2000), los cuales, eventualmente, pueden impulsar procesos cognitivos no lineales y disruptivos que detonen la creatividad y la innovación.

En esta tesitura, hay un consenso global que afirma que la relevancia de la educación y la escuela "(...) debe ser definida por su capacidad para preparar para el uso consciente, crítico, activo, de los aparatos que acumulan la información y el conocimiento." (Tedesco, 2000, pp. 67-68.).

La integración de las TIC en los sistemas educativos debe armonizar objetivos, métodos y procesos de evaluación de tal forma que su unión favorezca el aprendizaje. Para ello, dicha implementación, debe asociarse a políticas públicas nacionales, así como a la institución educativa en su globalidad (Flórez et al, 2017).

Desde una perspectiva de análisis socio-crítico sobre las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) éstas pueden ser consideradas como mediaciones (Martín-Barbero, 1993), es decir, como un conjunto de elementos socio-técnicos alrededor de los cuales se generan prácticas, mismas que pueden ampliar procesos de exclusión o bien, de inclusión que permitan el desarrollo de ciudadanía y por tanto el fortalecimiento de la democracia, y de esa forma transitar a una sólida sociedad del conocimiento.

En este sentido, la irrupción de las TIC –como acontecimiento técnico, social y cultural– en el todos los ámbitos, y en especial en el educativo, genera la necesidad de cambios y transformaciones para los docentes, los alumnos, los procesos de enseñanza-aprendizaje y las instituciones (Molina, 2012).

Por tanto, los avances entre el mundo educativo y el mundo digital deben seguir una trayectoria perpendicular; sin embargo, autores como Molina (2012) señalan algunos de los principales puntos de distanciamiento entre ambas esferas. Por un lado, la tecnológica tiende a: i) un crecimiento continuo, ii) altas inversiones para el desarrollo de innovaciones, iii) respuesta constante y múltiple, iv) entornos cambiantes e v) identidad móvil; por otra parte, el ámbito educativo se caracteriza por: i) estancamiento institucional; cambio fragmentado e insostenible que dificulta el aprendizaje y el desarrollo profesional, ii) inversiones insuficientes, iii) respuesta retardada y unilateral, iv) identidad fija y v) entornos constantes.

La implementación de las políticas de innovación y desarrollo que tienen como eje la introducción de las TIC a los procesos educativos, deben subsanar antes dimensiones de carácter estructural que permita "(...) la eliminación de las brechas digitales y puedan lograr que se produzca un salto cualitativo del mero uso de los aparatos a un proceso de producción de conocimiento útil y con sentido para dichas comunidades." (Pineda, 2009, p. 21). El conocimiento, como fin máximo en la relación educativa y las TIC, implica una apropiación,

(...) por parte del individuo de ese dato, que al ser aplicado, recreado, reinventado potencia el aprendizaje y da lugar a un conocimiento cercano a su vida que le sirve para saber ser, saber pensar, saber hacer y trazarse un proyecto de vida digno. (Ander-Egg, 2001, p. 125 citado en Pineda, 2009, p. 14).

Por tanto, las competencias necesarias para que los individuos logren su inclusión en la sociedad del conocimiento, entendida en términos de acceso y participación, requieren

que las acciones educativas fortalezcan tres dimensiones o competencias:

El saber conocer, en el entendido de saber manejar procesos cognoscitivos, integrar y sistematizar conocimientos, teorías, constructos y de ese modo poder administrar la información. (...) El saber hacer, que significa enfrentarse y manejar procesos, métodos y procedimientos, de tal forma que se manifiesten en estrategias de aplicación al contexto y desarrollo de la sociedad. (...) El saber ser, que es la dimensión asociada a la formación en actitudes y valores; actitudes en el sentido de generar disposiciones de ánimo proactivas. (Terrazas y Silva, 2013, pp. 158-159).

El reto que impone el conocimiento –más allá de la apropiación de los medios para producirlo y comunicarlo– es su socialización y aplicación para generar condiciones positivas de desarrollo de manera inclusiva. Pero, "(...) al parecer no ha sido posible consolidar sistemas, modelos y políticas adecuadas en cuanto a la creación y manejo apropiado de la información y de su relación con el conocimiento." (Gutiérrez y Orozco, 2007, p. 73).

En este sentido, los programas analizados en esta investigación (2004-2017) funcionaron bajo la lógica de fortalecer la construcción de una escuela, enseñanza y aprendizaje que demanda la sociedad del siglo XXI, es decir, acorde al contexto de la sociedad y economía del conocimiento; sin embargo, en México, las políticas educativas en TIC se enfrentaron en su implementación y continuidad a inconvenientes generalizados en: I) la asignación de presupuesto, II) el desarrollo de infraestructura y equipamiento, III) la disponibilidad de soporte técnico apropiado, IV) una oferta de formación docente adecuada para el desarrollo de habilidades digitales de los estudiantes y docentes, V) la falta de claridad sobre la dimensión pedagógica incurriendo en

el tecnocentrismo y VI) la promoción de un uso pragmático, alejado de la producción de conocimiento.

Forero (2009) distingue dos áreas de competencia en la sociedad del conocimiento: técnica y de gestión del conocimiento, ésta última enfocada en "(...) desarrollar procesos educativos tendientes a identificar, difundir y crear conocimiento en las comunidades, organizaciones, instituciones y empresas" (Forero, 2009, p. 43). Por tanto:

La apuesta por el desarrollo de políticas educativas y de formación constituye, desde todos los puntos de vista, el diferencial de calidad que ayuda a la consolidación social de los territorios, promueve la competitividad de mercados, refuerza la confianza en los mercados mundiales y, por ende, promueve sinergias que afectan positivamente las fortalezas en capital humano. Desde esta perspectiva, los recursos humanos son equiparables en rango a la inversión en capital o en bienes de equipo. (Tourrián y Soto, 2007, p. 19).

Esta nueva realidad, conduce a reflexionar en torno a los fines de la educación, es decir, las formas en las que este proceso se lleva a cabo y los beneficios o competencias que efectivamente derivan, teniendo en cuenta que de su grado de articulación con las necesidades del entorno "(...) pueden aumentar el impacto de la educación sobre la economía (...) lo cual contribuirá a la transformación del sistema educativo y el sostenimiento del desarrollo económico y social. (Flórez et al., 2017, p. 7).

Procesos de incorporación de las TIC en el aula y la escuela en México

Desde la década de los ochenta, en México se han desarrollado diversos programas en

materia de Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC), entre ellos destaca: Biblioteca Digital, SEC 21, Enseñanza de la Física con Tecnologías (EFIT) y Enseñanza de las Matemáticas con Tecnologías (EMAT), entre otros.

Al decir de Frida Díaz Barriga (2014, p. 22) este proceso de implementación de TIC –en ocasiones superpuesto– ha consistido en estrategias diversas, tales como: la instalación de laboratorios de cómputo, la creación de portales educativos o la reciente introducción del modelo 1 a 1.

Como se expone a continuación, las políticas públicas en tecnología e innovación educa-

tiva en el país –que suponen una estrategia para formar en y para la sociedad del conocimiento– se ha desarrollado en tensión entre sus propósitos y las características de su implementación.

En el presente apartado se revisan las políticas educativas en TIC y educación llevadas a cabo en el periodo 2004-2017, las cuales responden a los modelos de integración de las TIC en la educación identificados por María Teresa Lugo y Sebastián Schurmann (2012 citados en Díaz, 2014) como “computadoras al aula” y “1 a 1”.

Tabla 1. Políticas educativas de integración de las TIC en la educación básica en México

Programa	Población	Equipamiento	Contenidos	Modelo pedagógico e interactividad
Enciclo-media 2004-2012	<ul style="list-style-type: none"> -Estudiantes de quinto y sexto grado de primaria. - Escuelas Normales y los Centros del Maestros -Se consideraba ampliación a todos los grados de primaria y secundaria. -Alcance nacional. 	<ul style="list-style-type: none"> -Aulas regulares equipadas con: una computadora, un proyector, un pizarrón electrónico, una fuente de poder, una mesa de cómputo y una impresora. -Se consideró también la instalación de laboratorios o bibliotecas equipados -Enciclomedia no requería conectividad forzosa, pues se trató de un software distribuido a través de discos compactos. 	<ul style="list-style-type: none"> -Acervos de contenidos digitalizados u objetos de aprendizaje alineados con el currículo escolar fundamentados en los libros de texto gratuito. -El programa estaba abierto a la propuesta de contenidos regionales en el marco lo dispuesto en la Ley General de Educación y la Constitución Política. 	<ul style="list-style-type: none"> -Pensado como herramienta de apoyo al docente. -Se seguía un esquema de preparación de lecciones alineadas al currículo escolar. -No había interacción entre el alumno y el equipo.

<p>Programa Habilidades Digitales para Todos (HDT) 2009-2012</p>	<ul style="list-style-type: none"> -Estudiantes de quinto y sexto grado de primaria. -Secundaria (generales, técnicas y telesecundarias) -Maestros de secundaria. -Alcance nacional, aunque sólo se llevaron a cabo pruebas piloto. 	<ul style="list-style-type: none"> -Aulas regulares de quinto y sexto de primaria equipadas con una computadora para el docente, un proyector y un pizarrón electrónico. -En la educación primaria estas aulas operaron en la relación 1 a 30. -Se promovió la conectividad de los centros escolares. -Se desarrolló el portal educativo <i>Explora</i>. -Secundarias (generales, técnicas y telesecundarias). El equipamiento constó de una laptop o PC por estudiante así como una para el profesor, un proyector, un pizarrón electrónico. - En el caso de la educación secundaria, se propuso un modelo 1 a 1 a través de los siguientes modelos: <ul style="list-style-type: none"> I) aula de medios II) computadoras de escritorio fijas en el salón de clases III) laptop por alumnos y IV) laptop ligera por alumnos -Los recursos respectivos en <i>Explora</i> para este nivel Educativo. -Acceso a conectividad. A través de acceso inalámbrico de banda ancha WiMax. 	<p>Generación de materiales educativos y contenidos relacionados con los planes y programas de estudio</p>	<ul style="list-style-type: none"> -Formación y certificación de los docentes y directivos. -Generación de redes de aprendizaje. -Introducción del enfoque 1 a 1. -Estar centrado en actividades de enseñanza que propicien aprendizaje. -Vinculado a los contenidos de los planes y programas oficiales. -Flexible.
<p>Mi Compu.Mx 2013-2014</p>	<ul style="list-style-type: none"> -Alumnos de 5 y 6 grado de primaria. -Escuelas. -Autoridades estatales responsables de la operación del proyecto. -Supervisores. -Jefaturas de zona. -Centros de maestros. -Laboratorios en las Escuelas Normales. -Estrategia piloto dirigida a los estados de Colima, Tabasco y Sonora; además de Querétaro, Guanajuato y Morelos a través de un programa alterno. 	<ul style="list-style-type: none"> -240 mil computadoras portátiles con conexión a internet y la distribución alterna de tabletas reunidas a través de donaciones a la SEP y que operó en primarias. 	<p>Equipos con materiales precargados elaborados por la SEP y por otras instituciones públicas; parte de los acervos y objetos de aprendizaje pertenecieron a programas como Enciclopedia y Habilidades Digitales para Todos, entre otros, integrados en función de su pertinencia.</p>	<p>Basado en el supuesto de que el enfoque 1 a 1 promueve prácticas educativas centradas en el estudiante y apoya el desarrollo de nuevas destrezas y capacidades requeridas en el siglo XXI.</p>

Programa Piloto de Inclusión Digital 2013-2015

De 2013 a 2015, la Presidencia de la República, a través de la Coordinación de Estrategia Digital Nacional (CEDN), implementó el Programa Piloto de Inclusión Digital (PPID), cuyo enfoque fue identificar los elementos indispensables para el diseño de una política pública de adopción y uso de las TIC en el proceso de enseñanza-aprendizaje. (SEP, 2016, p. 35). A partir de los siguientes elementos: infraestructura, capacitación inicial y acompañamientos docentes y contenidos digitales.

Programa @prende 2.0 Programa de Inclusión Digital 2016-2017

Escuelas primarias públicas, con base en convocatoria de alcance nacional y sujeto a aprobación de proyectos presentados para su solicitud.

Aulas @prende.2.0 equipadas con 20 dispositivos electrónicos móviles para el alumnado y uno para el docente a cargo; una estación de carga de dispositivos; un dispositivo electrónico para el uso del director; un servidor de contenidos; una solución de conexión operativa. Asimismo, la habilitación de los dispositivos entregados en el ciclo 2013-2014.

Recursos educativos de programas anteriores (Enciclomedia y HDT); la producción por parte del Coordinación General @prende.mx de 100 recursos digitales y aportaciones de diversas instituciones y empresas nacionales. Este es el primer programa que no expresa un apego estricto al contenido del currículo nacional, aunque si se identifican en el documento base puntos de coincidencia con el modelo educativo 2017 y su aspiración a la transversalidad.

Basado en el supuesto de que el enfoque 1 a 1 promueve prácticas educativas centradas en el estudiante y apoya el desarrollo de nuevas destrezas y capacidades requeridas en el siglo XXI.

Fuente: elaboración propia con información de Díaz, 2014; SEP y SEB, s.f.; SEP, s.f. a; SEP, s.f. b; SEP, 2016

Los programas analizados funcionaron bajo la lógica de fortalecer la construcción de una escuela, enseñanza y aprendizaje que demanda la sociedad del siglo XXI, sin embargo, estas iniciativas se enfrentaron a una carencia de infraestructura mínima en las escuelas, una limitada conectividad y la falta de apoyo técnico para la continuidad del funcionamiento de los equipos instalados. Además, en todos los programas no hubo claridad en la cobertura y la expansión en los demás niveles y grados de la educación básica, así como las otras modalidades del Sistema Educativo Nacional: Indígena, Comunitaria y Especial. Finalmente, un aspecto criticable en los programas en comento fue la falta de transparencia en la asignación de recursos, seguimiento y evidencias como estudios sobre los resultados, en términos del logro de los aprendizajes esperados.

Metodología

El propósito general de la presente investigación consiste en identificar los procesos de implementación, uso y resultados de los programas educativos federales en tecnología educativa, en alumnos de educación básica en Comitán, Chiapas (2018-2019).

El trabajo de campo de esta investigación se llevó a cabo en la ciudad de Comitán de Domínguez, Chiapas durante el ciclo escolar 2018-2019. Con base en el universo de escuelas de educación básica (primaria y secundaria) en la ciudad, de carácter tanto público como privado, la muestra seleccionada para participar en la investigación la componen 376 alumnos, distribuidos en 56 centros escolares.

Esta muestra es representativa de un total de 66 escuelas de educación básica y 18 mil 730 alumnos, tendiendo un margen de error

de 5%; no obstante del total previsto de alumnos, se obtuvo respuesta de 202 (117 alumnos de primaria y 85 de secundaria), lo que equivale al 53.7% de la muestra total prevista. Asimismo, del total de escuelas consideradas, se pudo tener acceso a 40 escuelas. Es importante destacar que los menores niveles de respuesta estuvieron en el nivel primaria.

Esta investigación de metodología mixta, se desarrolla a partir del método de estudio de caso, contando con una encuesta como instrumento de recogida de información, basada en una adaptación del Cuestionario para estudiantes del Sistema de Medición de la Calidad de la Educación (SIMCE) en TIC de Chile (Ministerio de Educación, 2011).

Asimismo consta de un total de 19 reactivos, divididos en las secciones de: datos demográficos, infraestructura y gestión de las TIC en la escuela y uso de las TIC por el alumno. Los reactivos combinan preguntas de opción múltiple, escala de Likert y preguntas abiertas. Este instrumento incluyó cuestionamientos sobre los beneficios directos recibidos a partir del programa Enciclomedia hasta la estrategia de inclusión digital "@prende 2.0".

Análisis de resultados

Parte uno. Datos demográficos

Se entrevistó a una muestra de 117 alumnos de primaria (públicas y privadas), de los cuales, 52 son hombres y 65 mujeres. Por otra parte, se entrevistó a una muestra de 85 alumnos de secundaria (públicas y privadas), de los cuales son 46 son mujeres y 39 son hombres.

El 46.15% de los alumnos de primaria encuestados se encuentran cursando el sexto de primaria, el 31.62% quinto, el 19.65% cuarto y el 2.56% tercero de primaria. Asimismo, el 31.76% de los alumnos encuestados se encuentra cursando el 1 grado de secundaria, 25.88% el segundo y 42.35% el tercero.

Parte dos. Infraestructura y gestión de las TIC en la escuela

En relación a la pregunta "En tu escuela, ¿se realizó o se realiza algún proyecto de TIC (uso de computadoras, tabletas, internet, pizarrón digital)?" de los alumnos encuestados en el nivel primaria, el 66.66% indicó que no se ha llevado ningún proyecto relacionado con las TIC en su escuela, el 25.64% contestó que sí se ha llevado algún proyecto –sin especificar el nombre– y el 7.69% no sabe o no recuerda. En el caso de secundaria, los porcentajes para los ítems mencionados son: 45.88%, 36.47% y 7.05%, respectivamente. Finalmente, el 10.58% de los entrevistados de secundaria no contestó.

Figura 1. Dispositivos y medios disponibles en el aula³

Nota: de los informantes de primaria ocho, no contestaron; mientras en secundaria fueron cinco.
Fuente: elaboración propia.

Como se muestra en la gráfica anterior, en primaria los aparatos más comunes son el proyector y la computadora, no obstante, el acceso a internet –que puede ser considerado un medio de relevante utilidad– tiene bajos porcentajes.

A través de la observación directa durante las visitas de trabajo de campo, se pudo identificar que el programa que tuvo presencia en las escuelas fue Enciclomedia; sin embargo, actualmente el equipo permanece en desuso por la falta de mantenimiento técnico, no identificando en la actualidad un proyecto vigente en este tema, aunque si la presencia de herramientas digitales en el aula, como pro-

yectores y computadoras, pero que forman parte de otros programas, gestiones y apoyos aislados a la escuela.

En el caso de los alumnos de secundaria, el 36.7% indicó la presencia de computadoras, el 29.1% proyector, el 24.6% acceso a internet, el 4.4% ningún aparato, el 3.7% tableta y con 1.2% pizarrón digital interactivo. La encuesta de los alumnos confirma la supremacía de la computadora y el proyector, asimismo, la tendencia en el acceso a internet aumenta de manera considerable.

3 La suma de porcentajes superará el 100%; los alumnos pudieron elegir más de una opción.

Figura 2. Frecuencia del uso de las TIC en clases

Fuente: elaboración propia.

Ahora bien, la anterior gráfica denota una relación entre la presencia de TIC en el aula, pero también su frecuencia de uso. Como podemos observar, en el caso de primaria 51.28% de los alumnos, afirma no tener uso de estas herramientas en clase, pero también

es importante el rubro de "algunas veces" (23.07%). En el nivel secundaria, el promedio de uso es "algunas veces" (25.88%) a "pocas veces" (25.88%).

Figura 3. Frecuencia del uso de las TIC en clase por asignatura

Nota. En el nivel primaria cincuenta y nueve alumnos no contestaron y en secundaria dieciséis

Fuente: elaboración propia.

En la anterior gráfica se desagregó la frecuencia del uso de las TIC por asignatura. Nuevamente el indicador “todos los días” reporta los porcentajes más bajos en ambos niveles, lo que indica una poca relevancia entre el abordaje de la clase y el uso de las TIC, esto se refirma al tener los mayores niveles

de respuesta en ambos niveles en el indicador “nunca”. Asimismo, es de destacar que en todas las asignaturas el tercer indicador de uso más significativo es “algunas veces al mes”.

Figura 4. Estado de la infraestructura en TIC del centro educativo

Nota: de los alumnos de primaria cuarenta y seis no contestaron; y 16 en el caso de la secundaria.

Fuente: elaboración propia.

Sobre las condiciones del estado de la infraestructura en TIC del centro educativo, en el nivel primaria los índices de mayor respuesta están en la categoría “No sabe/no recuerda”, esto puede deberse a una falta de observación en las condiciones del entorno, en segundo lugar pueden observarse consideraciones más uniformes en los indicadores “adecuadas” a “buenas” para las tres categorías propuestas en la pregunta. En el caso del nivel secundaria, los mayores porcentajes de

respuesta están en la consideración de “adecuadas”.

Parte tres. Uso de las TIC por el alumno

El 67.4% de los alumnos de primaria utiliza internet para realizar sus tareas y 70.83% de los alumnos de secundaria.

Figura 5. Medios para búsqueda de información para tareas⁴

Fuente: elaboración propia.

Figura 6. Frecuencia de uso de dispositivos electrónico (computadora) por parte de los alumnos en determinados lugares⁵

Nota. En primaria, cincuenta y ocho alumnos no contestaron.

Fuente: elaboración propia.

Con un nivel de respuesta del 50.42% por parte de los alumnos de primaria encuestados de la ciudad de Comitán de Domínguez, y tomando a esto como total, se obtienen

los siguientes resultados: el 30.50% utiliza la computadora algunas veces a la semana en el hogar; el 64.40% nunca utiliza la computadora en la escuela y el 22.03% algunas

4 La suma de porcentajes superará el 100%; los alumnos pudieron elegir más de una opción.

5 La suma de porcentajes superará el 100%; los alumnos pudieron elegir más de una opción.

veces a la semana; el 45.76% nunca utiliza la computadora en un ciber y el 28.81% lo hace algunas veces a la semana; el 83.05% nunca utiliza la computadora en bibliotecas públicas y sólo el 8.47% algunas veces a la semana; el 30.50% utiliza la computadora en casa de familiares o amigos algunas veces en la semana, el 28.81% nunca, el 27.11% algunas veces al mes y sólo el 3.38% lo realiza todos los días, más de dos horas al día; finalmente, el 72.88% nunca utiliza la computadora en el trabajo de sus papás y sólo el 6.77% todos los días, más de dos horas al día.

La frecuencia del uso de la computadora por parte de los alumnos de secundaria, todos los días, dos horas al día o más, en el hogar es de 27.05%, 5.8% en casa de familiares o amigos, 4.7% en un ciber, 3.5% en la escuela y bibliotecas públicas y el 1.17% en el trabajo de sus papás. Utiliza la computadora algunas veces a la semana, en la escuela el 35.2%, 28.23% en el hogar, 20% en casa de familiares y amigos, 14.11% en un ciber, en el trabajo de sus papás 11.76% y en bibliotecas pública 4.7%. También el 27.05% indicó que nunca utiliza la computadora en la escuela.

Figura 7. Frecuencia de uso de dispositivos electrónicos (computadora) por parte de los alumnos para actividades escolares⁶

Nota. Treinta y tres alumnos de primaria no contestaron.

Fuente: elaboración propia.

El 63.09% de los alumnos de primaria nunca o casi nunca utiliza la computadora para buscar información en internet para estudiar o hacer tareas, sólo el 7.14% lo hace todos los días. El 77.38% nunca o casi nunca accede a enciclopedias en línea, sólo el 3.57% lo hace todos los días. El 72.61% nunca o casi nunca

escribe o edita documentos en Word, cero por ciento lo hace todos los días. El 76.19% nunca o casi nunca realiza una presentación en diapositivas, sólo el 1.19% lo hace todos los días. El 73.80% nunca o casi nunca utiliza programas de dibujo y edición, sólo el 1.19% lo hace todos los días.

6 La suma de porcentajes superará el 100%; los alumnos pudieron elegir más de una opción.

El 37.64% de los alumnos de secundaria de la ciudad de Comitán de Domínguez, nunca o casi nunca utiliza la computadora para buscar información en internet, estudiar o hacer tareas, sólo el 18.82% lo hace todos los días; el 48.25% nunca o casi nunca accede con la computadora a enciclopedias en línea para estudiar o hacer tareas, sólo el 8.23% realiza esta actividad todos los días; el 23.52% nunca o casi nunca escribe o edita documentos en Word, sólo el 9.41% realiza esta actividad todos los días, el 36.47% lo hace algunas veces

a la semana; el 41.17 % nunca o casi nunca hace una exposición con diapositivas con la computadora, sólo el 2.35% realiza esta actividad todos los días; el 65.88% nunca o casi nunca contesta una prueba o evaluación en computadora, sólo el 3.52% realiza esta actividad todos los días; el 30.58% nunca o casi nunca usa la computadora para entretenimiento, el 43.52% realiza esta actividad todos los días, siendo este uso el más frecuente.

Figura 8. Forma o fuente principal de la cual los alumnos aprendieron las siguientes actividades

Nota. Treinta y siete alumnos de primaria no contestaron.
Fuente: elaboración propia.

El 53.75% de los alumnos de primaria encuestados en la ciudad de Comitán de Domínguez, no sabe realizar una presentación en diapositivas, el 21.25% aprendió a hacer esta actividad a través de sus profesores y el 20% de sus familiares. El 47.5% aprendió de sus familiares a decidir qué información se debe compartir en internet, el 33.75% no sabe hacer esta actividad, sólo el 5% aprendió de sus profesores. El 51.25% no sabe utilizar Excel, el 22.50% aprendió de sus profesores. El

48.75% no sabe escribir un correo electrónico con un archivo adjunto, el 28.75% aprendió de sus familiares y el 11.25% aprendió de sus profesores. El 38.75% no sabe organizar los archivos en carpetas en una computadora, el 27.50% aprendió de sus familiares y sólo el 21.25% aprendió de sus profesores. El 61.25% aprendió de su familia a verificar si la información de internet es confiable, el 15% de sus profesores y el 11.25% no sabe hacer esto.

El 40% de los alumnos de secundaria de la ciudad de Comitán de Domínguez, aprendió de sus profesores a realizar una exposición con diapositivas, el 18.82% aprendió solo, el 15.29% no sabe hacer esta actividad; el 43.52% aprendió de su familia a decidir qué información se debe subir o no a internet, el 32.94% aprendió solo, el 9.41% de sus profesores; el 42.35% aprendió de sus profesores a usar Excel, el 20 % de su familia, el 17.64% no sabe hacer esta actividad; el 34.11% apren-

dió solo a escribir y mandar un mensaje de correo electrónico con un archivo adjunto, el 24.70% de su familia, el 20% no sabe hacer esta actividad; el 37.64% aprendió de su familia a organizar archivos en carpetas, el 25.88% aprendió solo, el 20% de sus profesores; el 38.82% aprendió de su familia a verificar si la información de internet es confiable, el 28.23% aprendió de sus profesores, el 2.35% no sabe hacer esta actividad.

Figura 9. Grado de dificultad para realizar las siguientes actividades relacionadas con las TIC⁷

Nota. Veintiún alumnos de primaria no contestaron.
Fuente: elaboración propia.

En primaria, el 44.79% considera fácil verificar la confiabilidad de la información de internet y el 15.62% lo considera difícil. El 29.16% no sabe seleccionar los resultados más útiles en una búsqueda en internet, el 14.58% lo considera difícil, el 25% lo considera fácil, mismo

porcentaje lo considera muy fácil. El 33.33% considera fácil usar palabras claves para buscar información en internet, al 10.41% se les hace difícil realizar esta actividad. El 42.70% no sabe realizar una exposición con diapositivas, el 20.83% considera fácil reali-

7 La suma de porcentajes superará al 100%; los alumnos pudieron elegir más de una opción.

zar diapositivas, el 19.79% considera difícil y un 20.83% fácil. El 45.83 % no sabe usar un programa antivirus, el 26.04% lo considera difícil y sólo el 11.45% lo considera fácil. El 39.58% no sabe archivar documentos en carpetas y subcarpetas en la computadora, el 22.91% lo considera fácil y el 19.79% difícil. El 36.45% no sabe usar Paint y el 29.16% lo considera fácil y el 10.41 lo considera difícil. El 41.66% no sabe enviar un correo con un archivo adjunto, al 29.16% considera fácil hacer esta actividad y el 13.54% difícil. El 46.87% no sabe usar Excel, el 22.91% lo considera difícil y el 15.62% fácil. El 36.45% considera fácil utilizar Word, el 27% no sabe hacer esto y el 9.37% lo considera difícil.

En el nivel de secundaria, al 47% de los alumnos de secundaria de la ciudad de Comitán de Domínguez, se le hace fácil verificar si la información que encuentra en internet es confiable y al 28. 23% muy fácil; al 42.35% se

le hace fácil usar palabras claves para buscar información en internet y el 28.35% lo considera muy fácil; al 40% le es muy fácil utilizar Power Point (realizar una exposición con diapositivas), fácil al 32.94% y el 14.11% lo considera difícil; al 34.11% se le hace fácil usar un programa de antivirus y el 23.52% lo considera difícil; al 41.17% se le hace muy fácil archivar documentos en carpetas o subcarpetas y el 12.94% lo considera difícil; al 36.47% le es muy fácil usar Paint (editar fotografías digitales u otras imágenes), al 27.05% fácil y el 22.35% lo considera difícil; al 35.29% se le hace muy fácil enviar un correo con archivos adjuntos, al 27% fácil, el 20% lo considera difícil; al 42.35% se le hace fácil usar Excel, el 28.23% lo considera difícil; al 44.70% se le hace muy fácil escribir o editar documentos en Word, al 43.52% fácil y el 4.76% lo considera difícil.

Figura 10. Grado de importancia de las TIC en el aprendizaje de los alumnos

Nota. Trece alumnos de primaria no contestaron.
Fuente: elaboración propia.

Finalmente, en el nivel primaria el 36.53% de los alumnos de primaria de la ciudad de Comitán de Domínguez, considera que el grado de importancia de las TIC en su aprendizaje es de diez, el 18.26% de ocho, el 9.61% nueve, el 10.57% cinco y el 12.50% nada. En el caso de secundaria el 34.11% de los alumnos considera que el grado de importancia de las TIC en su aprendizaje es de diez, el 21.17 de nueve, el 22.35% de ocho, el 3.52% de cinco y el 2.3 nada.

Conclusión

Las respuestas de los encuestados indican en primer lugar, una presencia importante de la computadora y el proyector como principales tecnologías en el aula y la escuela, sin embargo, la conexión a internet es un factor importante, pero deficiente. Como se mencionó antes, Enciclomedia es la política educativa que presenta vestigios en las escuelas, no obstante esta está en desuso.

Asimismo, se observó que el uso de estas herramientas no está articulado a un programa pedagógico o curricular explícito, sino que está sujeto a la decisión del docente. En este sentido, toman relevancia los resultados de un uso nulo o muy ocasional de estas en las actividades cotidianas de enseñanza-aprendizaje, hecho que no tiene diferencias significativas entre asignaturas o entre los niveles educativos analizados.

Con base en el comportamiento de los resultados analizados podemos afirmar que en el caso de este estudio, la escuela no es un espacio de vinculación articulado y dirigido entre los contenidos, el aprendizaje, las estrategias de enseñanza y las TIC; esto se

debe a que en la actualidad no hay una dirección en esta materia desde la política educativa nacional. Basados en el marco teórico revisado sobre los fines de la sociedad del conocimiento, vemos como la escuela y los procesos educativos que en ella tienen lugar están alejados de las demandas y propósitos del contexto actual.

Contrario al presente panorama, la integración de las TIC en los sistemas educativos debe armonizar objetivos, métodos y procesos de evaluación de tal forma que su unión favorezca el aprendizaje. Para ello, dicha implementación, debe asociarse a políticas públicas nacionales, así como a la institución educativa en su globalidad (Flórez et al., 2017).

Referencias

- Araiza Díaz, V. (2012). Pensar la sociedad de la información/conocimiento. *Biblioteca Universitaria*, 15 (1), 35-47.
- Balderas, R. (2009). ¿Sociedad de la información o sociedad del conocimiento? *El Cotidiano* (158), 75-80.
- Crovi, D. (2004). Sociedad de la información y el conocimiento. Algunos deslindes imprescindibles. En D. Crovi (Ed.), *Sociedad de la información y el conocimiento. Entre lo falaz y lo posible* (págs. 17-56). Buenos Aires, Argentina: UNAM y La Crujía Ediciones.
- Díaz Barriga Arceo, Frida. (2014). Las políticas TIC en los sistemas educativos de América Latina Caso México. Unicef: Argentina. Recuperado de https://www.unicef.org/argentina/spanish/Mexico_OK.pdf
- Fainholc, B. (2008). Pensar una ciudadanía para la sociedad del conocimiento con

- la formación y práctica del socio constructivismo crítico de las TICs. *Tecnología y Comunicación Educativas*. 22-23 (47-48), 63-71.
- Forero, I. (2009). La sociedad del conocimiento. *Revista Científica General José María Córdova*, 40-44.
- Flórez, M. et al. (2017). Sociedad del conocimiento, las TIC y su influencia en la educación, 38 (35).
- Gutiérrez, G. y Orozco, J. (2007). Políticas tecnológicas en un escenario de gestión del conocimiento en educación. *Revista Iberoamericana De Educación*. 45, 71-88.
- Martín Barbero, J. (1987). De los medios a las mediaciones. *Comunicación, cultura y hegemonía*. México: Editorial Gustavo Gili S.A.
- Mateo, J. (2006). Sociedad del conocimiento. *ARBOR Ciencia, Pensamiento y Cultura*, 718, 145-151.
- Molina, A. (2012). Las TIC en la educación superior como vía de formación y desarrollo competencial en la sociedad del conocimiento. *Revista electrónica de investigación Docencia Creativa*, 1, 106-114.
- Pineda, M. (2009). Desafíos actuales de la sociedad del conocimiento para la inclusión digital en América Latina. *Anuario Electrónico de Estudios en Comunicación Social "Disertaciones"*, 2 (1), 11-25.
- Secretaría de Educación Pública (SEP). (s.f. a). Programa Enciclomedia. Libro Blanco 2006-2012.
- Secretaría de Educación Pública (SEP). (s.f. b). Programa Habilidades Digitales para Todos. Libro Blanco 2009-2012.
- Secretaría de Educación Pública (SEP) y Subsecretaría de Educación Pública (SEB). (s.f.). Programa Enciclomedia Documento Base. Recuperado de <http://www.sep.gob.mx/work/models/sep1/Resource/2959/4/images/LB%20Enciclomedia.pdf>
- Secretaría de Educación Pública (SEP)/Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP)/Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL)/Secretaría de Salud y Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE). (s.f.). Alianza por la calidad de la educación. Recuperado de <file:///C:/Users/>
- Secretaría de Educación Pública (SEP). (2013). MiCompu.Mx Dotación de equipos de cómputo portátiles para niños de quinto y sexto grados de escuelas primarias públicas. Recuperado de http://www.basica.primariatic.sep.gob.mx/descargas/TIC_DOTACION_BAJA.pdf
- Secretaría de Educación Pública (SEP). (2016). Programa @prende 2.0 Programa de Inclusión Digital 2016 – 2017. Recuperado de https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/162354/NUEVO_PROGRAMA__PRENDE_2.0.pdf
- Tedesco, Juan Carlos. (2000). *Educación en la sociedad del conocimiento*. Fondo de cultura económica: Argentina.
- Terrazas, R. y Silva, R. (2013). La educación y la sociedad del conocimiento. *PERSPECTIVAS*, (32), 145-168.
- Touriñán, J. y Soto, J. (2007). La educación electrónica como objetivo de la educación en la sociedad del conocimiento. *Aula abierta* 35 (1-2), 9-34.